

Open-Access-Publikationskosten

Antragseingang und Entscheidungen im Jahr 2024

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor*innen, Herausgeber*innen und die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

Januar 2025

Kontakt:

Dr. Angela Holzer

Gruppe Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS)

Tel. +49 (228) 885-2568

angela.holzer@dfg.de

Stand: 27.01.2025

Version 1.0

Download address: <https://zenodo.org/uploads/14808601>

www.dfg.de/evaluation

DOI: 10.5281/zenodo.14808601

Inhaltsverzeichnis

Abbildungen	5
1. Einleitung	6
2. Entwicklung von Antragseingang und Antragsentscheidungen	7
3. Begutachtungsprozess	10
4. Kürzungsmechanismus	13
5. Bewilligungen	14
6. Hinweise für Bewilligungsempfänger*innen.....	17
7. Hinweise für Antragsteller*innen mit abgelehnten Anträgen	18
Datenbasis und Definitionen	19

Tabellen

Tabelle 1: Antragssumme je Einrichtungsart 2024	8
Tabelle 2: Antragseingang je Bundesland 2024.....	8
Tabelle 3: Antragseingang je Mittelposition 2024	9
Tabelle 4: Bewilligungssumme je Einrichtungsart 2024.....	15
Tabelle 5: Förder- und Bewilligungsquote je Einrichtungsart 2024.....	15
Tabelle 6: Bewilligungen je Bundesland 2024.....	16
Tabelle 7: Bewilligungen je Mittelposition 2024	16

Abbildungen

Abbildung 1: Antragseingang nach Einrichtungsart 2024	7
Abbildung 2: Bewilligungen nach Einrichtungsart 2024	14

1. Einleitung

Das Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“ gewährt ausschließlich Zuschüsse zur Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse im Open Access. Übergeordnetes Ziel des Programms ist es, die Finanzierungsströme im Zuge der Open-Access-Transformation strukturell anzupassen. Durch die Förderung von Open-Access-Publikationskosten sollen einerseits denjenigen wissenschaftlichen Einrichtungen Mittel zukommen, die sie benötigen, da dort die Finanzierung auf die publikationsbasierte Abrechnung umgestellt wird. Andererseits sollen die bereitgestellten Mittel eine adäquate Strukturbildung bzw. Strukturanpassung an den geförderten Einrichtungen ermöglichen, um Anzahl und Kosten von Publikationen möglichst automatisiert und standardisiert ermitteln zu können. Die Zuschüsse müssen an zentraler Stelle in der Einrichtung, i.d.R. in der Bibliothek, verwaltet werden. Die Open-Access-Transformation erfordert Strukturanpassungen im Gesamtsystem der Finanzierung und Förderung von Kosten für das wissenschaftliche Publizieren. Ziel dieses Förderprogramm ist es daher, für die Publikationen, die aus DFG-geförderter Forschung hervorgehen, einen Übergang zur Open-Access-Förderung nach dem Prinzip der Finanzierungsverantwortung zu schaffen.

Im Jahr 2024 konnten erstmals in der zweiten Phase des Förderprogramms Anträge eingereicht werden. Der vorliegende Bericht stellt den Antragseingang und die Bewilligungssituation im ersten Jahr der zweiten Phase im Programm Open-Access-Publikationskosten (OAK) dar. Erkenntnisse aus dem vom Forschungszentrum Jülich durchgeführten Monitoring der Förderung sind hier nicht enthalten. Sie werden separat bekannt gemacht.

2. Entwicklung von Antragseingang und Antragsentscheidungen

Allgemeine Antragsstatistik

Zum Stichtag 4. Mai 2024 gingen 55 Anträge auf Förderung ein. Drei Anträge wurden nach Ablehnung in einem der Vorjahre erneut eingereicht. Das Antragsvolumen betrug insgesamt 59,1 Millionen Euro (ohne Programmpauschale). Antragsberechtigt in diesem Förderprogramm sind Hochschulen sowie außeruniversitäre Einrichtungen. Die Anträge mussten von Einrichtungsleitungen gestellt werden. Universitätsklinika konnten, sofern nicht rechtlich selbstständig, über die Leitung der Hochschule Anträge einreichen. Bei den außeruniversitären Einrichtungen ist die rechtliche Organisation ausschlaggebend dafür, ob die Antragstellung zentral oder durch einzelne Institute erfolgt.

Antragseingang nach institutioneller Verteilung

Abbildung 1 zeigt den Antragseingang verteilt auf die verschiedenen Einrichtungsarten nach Anzahl und prozentualem Anteil.

Abbildung 1: Antragseingang nach Einrichtungsart 2024

Basis: 2024 eingegangene und entschiedene Anträge im Programm Open-Access-Publikationskosten.

Tabelle 1 zeigt die Antragssumme (ohne Programmpauschale (PP)) nach Einrichtungsart differenziert in absoluter Zahl sowie als prozentualen Anteil. 55,4 Millionen Euro beziehungsweise rund 94 Prozent der 2024 beantragten Mittel im OAK-Programm wurden von Universitäten beantragt.

Tabelle 1: Antragssumme je Einrichtungsart 2024

Einrichtungsart	Antragssumme (ohne PP)	
	Mio. €	Anteil
Universitäten	55,4	93,9%
Helmholtz-Gemeinschaft	3,3	5,6%
Leibniz-Gemeinschaft	0,3	0,5%
Insgesamt	59,1	100,0%

Hinweis: Differenzen innerhalb der Tabelle sowie zu weiteren Tabellen sind rundungsbedingt.

Antragseingang nach regionaler Verteilung

Die Betrachtung des Antragseingangs in der Differenzierung nach Bundesland (vgl. Tabelle 2) zeigt, dass insbesondere Antragsteller*innen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg antragsaktiv waren.

Tabelle 2: Antragseingang je Bundesland 2024

Bundesland	Anträge		Antragssumme (ohne PP)	
	Anzahl	Anteil	Mio. €	Anteil
Baden-Württemberg	8	14,5%	12,3	20,8%
Bayern	6	10,9%	11,3	19,2%
Berlin	4	7,3%	3,8	6,4%
Brandenburg	2	3,6%	1,1	1,9%
Bremen	1	1,8%	<0,1	<0,1%
Hamburg	2	3,6%	1,9	3,3%
Hessen	5	9,1%	3,0	5,0%
Mecklenburg-Vorpommern	1	1,8%	0,6	1,0%
Niedersachsen	7	12,7%	6,8	11,5%
Nordrhein-Westfalen	8	14,5%	8,6	14,6%
Rheinland-Pfalz	2	3,6%	2,4	4,1%
Saarland	1	1,8%	0,9	1,5%
Sachsen	5	9,1%	4,6	7,8%
Sachsen-Anhalt	1	1,8%	0,1	0,1%
Schleswig-Holstein	1	1,8%	1,3	2,2%
Thüringen	1	1,8%	0,3	0,5%
Insgesamt	55	100,0%	59,1	100,0%

Überdies waren Antragsteller*innen aus Niedersachsen mit sieben und aus Bayern mit sechs Anträgen stark vertreten. Dabei entfielen die größten Anteile der beantragten Mittel auf Baden-Württemberg (12,3 Mio. Euro bzw. rund 20 Prozent), Bayern (11,3 Mio. Euro bzw. knapp 19 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (8,6 Mio. Euro bzw. 14 Prozent). Bei Betrachtung der regionalen Verteilung ist zu beachten, dass Einrichtungen, die einer Bund-Länder-Finanzierung unterliegen, dem Bundesland zugerechnet sind, in dem sich der Hauptsitz, der Sitz des Vorstands oder die Geschäftsstelle befindet (Sitzlandprinzip).

Antragseingang nach Mittelverteilung

55 Anträge wurden für die Dauer von drei Jahren gestellt. Es konnten Mittel für zwei verschiedene Positionen beantragt werden: Für ab 2025 voraussichtlich anfallende Zuschüsse für Artikel im Open Access und für Open-Access-Monografien; hierbei sind jeweils Kriterien für die Förderfähigkeit von Artikeln und Monografien festgelegt.

Insgesamt haben 55 Einrichtungen Mittel für Open-Access-Artikel und 35 Einrichtungen Mittel für Open-Access-Monografien beantragt.

Tabelle 3: Antragseingang je Mittelposition 2024

Mittelposition	Antragssumme (ohne PP)	
	Mio. €	Anteil
Zukünftige Artikel der Jahre 2025–2027	57,0	96,4%
Open-Access-Monografien	2,1	3,6%
Insgesamt	59,1	100,0%

3. Begutachtungsprozess

Die Anträge wurden in vier virtuellen Sitzungen zwischen dem 24. Juni 2024 und dem 4. Juli 2024 begutachtet. Dabei wurden Anträge von Einrichtungen des gleichen Typs und ähnlicher Ausrichtung gemeinsam begutachtet. Es fanden zwei Sitzungen statt, bei denen Anträge von Universitäten behandelt wurden, eine Sitzung war den Anträgen von weiteren Universitäten und Hochschulen/Fachhochschulen gewidmet und eine Sitzung hatte die Anträge außeruniversitärer Einrichtungen zum Gegenstand.

Die Kriterien für die Begutachtung sind im DFG-Vordruck 12.105 niedergelegt. Die Begutachtungssitzungen wurden von jeweils einem Mitglied des AWBI begleitet. In den Begutachtungen wurde die unterschiedliche Verfasstheit der Einrichtungen sowie das in Frage stehende Publikationsvolumen im Verhältnis zum notwendigen Verwaltungsaufwand und zum Struktur- aufbau berücksichtigt.

In den Begutachtungssitzungen im ersten Jahr der zweiten Phase des Förderprogramms spielte der Vergleich zwischen dem, was die Einrichtung in der ersten Projektphase erreicht hatte und dem, was für die zweite Phase geplant wurde, eine wichtige Rolle. Ebenfalls von Bedeutung war die Strukturbildung an der Einrichtung sowie die Beteiligung der entscheidenden internen Bereiche daran.

Die Gutachter*innen lobten die Wirkung des Förderprogramms Open-Access-Publikationskosten, das viele Strukturänderungen an den Einrichtungen erreichen konnte. Die Themen Open Access und Informationsbudget hätten dadurch auch bei den Hochschulleitungen mehr Gehör gefunden. Es diene darüber hinaus als Argumentationsbasis, um die Strukturbildung weiter voranzutreiben. Dennoch sei auch der hohe Aufwand für dieses Programm zu betonen, der dazu führe, dass vor allem kleinere Einrichtungen keinen Antrag mehr stellten, da das Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu hoch sei. Insgesamt sei die Lage an den außeruniversitären Einrichtungen sehr heterogen. Hier wäre es aus Sicht der Gutachter*innen hilfreich, wenn Best-Practice-Erfahrungen mehr geteilt und die DFG einheitliche Standards einfordern würde. Generell sei zu bemerken, dass die Professionalität der Anträge im Vergleich zum ersten Antragsjahr (2021) zugenommen habe.

Informationsbudget

Das Thema Informationsbudget wurde in den meisten Anträgen berührt. Die Gutachter*innen merkten an, dass es überraschend sei, dass einige Einrichtungen hierbei immer noch ganz am Anfang stünden. Es wurde festgestellt, dass die Planungen zu den Informationsbudgets häufig noch (zu) oberflächlich seien, Drittmittel und Ausgaben zu Closed Access noch nicht

überall betrachtet werden würden. Auch sei vielen Einrichtungen der Mehrwert, auch die Einnahmenseite zu betrachten, noch nicht klar. Die meisten Einrichtungen streben ein virtuelles Informationsbudget an, wenige ziehen ein integriertes Informationsbudget in Erwägung.

Die Gutachter*innen wiesen darauf hin, dass die Debatten zum Informationsbudget jedoch nicht zu kleinteilig werden dürften, um die Bürokratie nicht überhandnehmen zu lassen.

Diamond Open Access

Positiv hoben die Gutachter*innen hervor, dass Diamond Open Access in den Anträgen eine zunehmend größere Rolle einnehme. Es wurde diskutiert, was passieren würde, wenn sich die DFG im gleichen Mittelumfang wie im Förderprogramm Open-Access-Publikationskosten an der Förderung von Diamond Open Access beteiligte oder noch mehr in Infrastrukturen statt in die Förderung einzelner Publikationen investierte. Es wurde allerdings auch angemerkt, dass für die Wissenschaftler*innen die Möglichkeit der finanziellen Förderung einzelner Publikationen über das Förderprogramm Open-Access-Publikationskosten weiterhin von großer Bedeutung sei. Es sei daher auch mit Blick auf die Open-Access-Transformation aktuell wichtig, alle Ebenen bzw. Modelle weiter zu fördern.

Kostensensibilisierung der Autor*innen

Es wurde ein Spannungsfeld zwischen einfacher Kostenabwicklung auf der einen Seite und der Kostensensibilisierung auf der anderen Seite wahrgenommen. Wenn die Bibliotheken die Publikationskosten für Autor*innen in voller Höhe übernähmen, gehe das Kostenbewusstsein bei letzteren verloren. Es wurde in diesem Zusammenhang auch diskutiert, ob die Transformationsverträge in die richtige Richtung gehen. Zwar würde die einfache und routinierte Abarbeitung der Publikationskosten über die Transformationsverträge Vorteile bringen, sie stelle aber keine Transformation dar, die Mittel seien längerfristig gebunden und das Kostenbewusstsein bliebe aus.

Transformationsverträge

Überdies wurde diskutiert, wie transformativ die Transformationsverträge auch unter dem Aspekt sind, dass nur wenige Zeitschriften geflippt werden. Daher sei die Nachhaltigkeit von DEAL auch kritisch zu diskutieren. Die Gutachter*innen beobachteten andererseits, dass es an den Einrichtungen immer noch (zu) viele hybride Publikationen gibt, zu denen kein Transformationsvertrag existiert.

Open-Access-Monografien

Auch wenn die Förderung von Open-Access-Artikeln und die dortige Einhaltung der Standards gut etabliert seien, so stehe die Förderung von Open-Access-Monografien weiterhin am Anfang. Den Gutachter*innen fiel auf, dass die Einrichtungen nur wenige Mittel für Open-Access-Monografien beantragt haben. Ein möglicher Grund könnte sein, dass der Zeitraum für die Berechnung zu kurz ist, da das Monitoring der Open-Access-Monografien noch nicht so weit vorangeschritten sei wie das Monitoring der Open-Access-Artikel. Ein Zeitraum von fünf bis sechs Jahren könnte ein präziseres Bild vermitteln. Die Gutachter*innen gingen davon aus, dass in den nächsten Jahren eine Steigerung zu sehen sein wird.

Zusätzlich merkten sie an, dass die Förderung von Open-Access-Monografien nicht allein über Finanzierungsprogramme, die Einzeltitel bezahlen, laufen sollte, da zu beobachten sei, dass die Book Processing Charges dadurch steigen würden.

Ab der Antragsrunde 2025 sollen Einrichtungen für die Beantragung der Mittel für Open-Access-Bücher Listen förderfähiger Open-Access-Bücher aus den vorangegangenen drei Jahren beilegen.

4. Kürzungsmechanismus

Aufgrund der Programmüberbuchung musste auch im Entscheidungsjahr 2024 eine einheitliche Kürzung vorgenommen werden. Der AWBI hatte im Mai 2024 einen allgemeinen Kürzungsmechanismus für die zweite Phase festgelegt, der auf alle Bewilligungsvorschläge angewandt wurde.

Grundlage für die Berechnung von prospektiven Zuschüssen für Artikel im Entscheidungsjahr 2024 waren ausschließlich die förderfähigen Artikel, die ausweislich des jeweiligen Antrags in den Jahren 2021–2023 angefallen sind. Die Anzahl dieser Artikel wurde um 30 Prozent gekürzt. Die verbleibende Artikelanzahl wurde mit dem über das Programm festgelegten Zuschuss von 1400 Euro multipliziert. Mittel für Open-Access-Monografien wurden nicht einheitlich gekürzt.

5. Bewilligungen

Allgemeine Bewilligungsstatistik

Im Jahr 2024 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 38,6 Millionen Euro (ohne Programmpauschale) im Programm Open-Access-Publikationskosten bewilligt.

Bewilligungen nach institutioneller Verteilung

Abbildung 2 zeigt die Bewilligungen verteilt auf die verschiedenen Einrichtungsarten nach Anzahl und prozentualem Anteil.

Abbildung 2: Bewilligungen nach Einrichtungsart 2024

Tabelle 4 zeigt die Bewilligungssumme (ohne Programmpauschale (PP)) nach Einrichtungsart differenziert in absoluter Zahl sowie als prozentualer Anteil. 36,1 Millionen Euro beziehungsweise knapp 94 Prozent der in 2024 bewilligten Mittel im OAK-Programm wurden an Universitäten bewilligt.

Tabelle 4: Bewilligungssumme je Einrichtungsart 2024

Einrichtungsart	Bewilligungssumme (ohne PP)	
	Mio. €	Anteil
Universitäten	36,1	93,6%
Helmholtz-Gemeinschaft	2,3	6,1%
Leibniz-Gemeinschaft	0,1	0,3%
Insgesamt	38,6	100,0%

Hinweis: Differenzen innerhalb der Tabelle sowie zu weiteren Tabellen sind rundungsbedingt.

Förder- und Bewilligungsquoten

Tabelle 5 bildet anhand der Zahlen zu Entscheidungen und Bewilligungen die Förder- und Bewilligungsquoten je Einrichtungsart ab. Insgesamt betrug die Förderquote im Jahr 2024 knapp 93 Prozent und die Bewilligungsquote 65 Prozent. Bei von Universitäten eingegangenen und bewilligten Anträgen lag die Förderquote bei knapp 96 Prozent und die Bewilligungsquote bei 65 Prozent.

Tabelle 5: Förder- und Bewilligungsquote je Einrichtungsart 2024

Einrichtungsart	Förderquote	Bewilligungsquote
	Anteil	Anteil
Universitäten	95,5%	65,2%
Helmholtz-Gemeinschaft	100,0%	70,3%
Leibniz-Gemeinschaft	66,7%	46,5%
Insgesamt	92,9%	65,4%

Bewilligungen nach regionaler Verteilung

Die Anzahl und der Anteil der bewilligten Anträge sowie die Bewilligungssumme sind in Tabelle 6 je Bundesland abgebildet.

Tabelle 6: Bewilligungen je Bundesland 2024

Bundesland	Bewilligte Anträge		Bewilligungssumme (ohne PP)	
	Anzahl	Anteil	Mio. €	Anteil
Baden-Württemberg	7	13,7%	8,7	22,4%
Bayern	6	11,8%	7,9	20,5%
Berlin	4	7,8%	2,7	6,9%
Brandenburg	2	3,9%	0,8	2,1%
Bremen	1	2,0%	<0,1	<0,1%
Hamburg	1	2,0%	0,5	1,2%
Hessen	5	9,8%	1,9	5,0%
Mecklenburg-Vorpommern	1	2,0%	0,4	1,0%
Niedersachsen	7	13,7%	4,5	11,7%
Nordrhein-Westfalen	7	13,7%	4,6	11,9%
Rheinland-Pfalz	2	3,9%	1,6	4,2%
Saarland	1	2,0%	0,6	1,6%
Sachsen	5	9,8%	3,2	8,4%
Schleswig-Holstein	1	2,0%	0,9	2,3%
Thüringen	1	2,0%	0,2	0,6%
Insgesamt	51	100,0%	38,6	100,0%

Bewilligungen nach Mittelverteilung

Die Verteilung der Bewilligungssumme auf die Mittelpositionen findet sich in Tabelle 7.

Tabelle 7: Bewilligungen je Mittelposition 2024

Mittelposition	Bewilligungssumme (ohne PP)	
	Mio. €	Anteil
Zukünftige Artikel der Jahre 2025–2027	37,5	97,4%
Open-Access-Monografien	1,1	2,6%
Insgesamt	38,6	100,0%

6. Hinweise für Bewilligungsempfänger*innen

Die Bewilligungsempfänger*innen werden vom Forschungszentrum Jülich (FZJ) kontaktiert und erhalten das Datenschema für die Datenablieferung direkt von der Zentralbibliothek des FZJ. Für die weitere Bedarfskalkulation aufseiten der DFG wäre es hilfreich, wenn die Einrichtungen sowohl die geförderten als auch die nichtgeförderten Publikationen sowie die jeweiligen Gesamtkosten nachweisen. Die Auswertungen auf aggregierter Ebene werden publik gemacht.

Weitere Informationen zum Programmmonitoring durch das Forschungszentrum Jülich sind [hier](#) zu finden.

Die [FAQ](#) zum Programm werden laufend aktualisiert und enthalten auch Informationen zum Mittelabruf und zum Verwendungsnachweis.

7. Hinweise für Antragsteller*innen mit abgelehnten Anträgen

Einrichtungen, welche Ablehnungsbescheide erhalten haben, können im Mai 2025 erneut einen Antrag einreichen. Die Kalkulation der Mittel erfolgt dann auf Basis der förderfähigen Publikationen der Jahre 2022–2024.

Für die Antragstellung im Jahr 2025 wird am 21. Februar 2025 ein Webinar angeboten.

Datenbasis und Definitionen

Datenbasis

Die Datenbasis des Berichts bilden Anträge im Betrachtungsjahr 2024. Die Datengrundlage der einzelnen Abbildungen ist den jeweiligen Abbildungsunterschriften zu entnehmen.

Förderquote (FQ)

Die Förderquote ist das Verhältnis der Zahl der Bewilligungen zur Zahl der Anträge, die im angegebenen Zeitraum entschieden wurden.

Bewilligungsquote (BQ)

Die Bewilligungsquote gibt das Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme von allen Anträgen, die im angegebenen Zeitraum entschieden wurden, wieder.

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 · 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

postmaster@dfg.de

www.dfg.de